

ПЕДАГОГИК КВАЛИМЕТРИЯ ФАНИНИНГ ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТ МЕТОДЛАРИ

Каримова Саида Ўктамовна

ЖДПИ Педагогика назарияси ва
тарихи йўналиши 1 босқич магистранти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6621966>

Аннотация: Мазкур мақолада педагогик квалиметрия фанининг илмий тадқиқот методлари, бу муаммо бўйича хорижий ва республикамиз олимларининг ёндашувлари таҳлил қилинган.

Таянч сўзлар: Квалиметрия, педагогик квалиметрия, метод, таҳлил, педагогик жараёни кузатиш ва таҳлил қилиш, сўровнома ўтказиш, суҳбат, математик-статистик таҳлил қилиш, умумлаштириш

Маълумки, Квалиметрия-табиатдаги барча объектларни ва жамиятда содир бўладиган барча жараёнлар, ишлаб чиқариш соҳасида яратилган маҳсулотларнинг сифатини миқдорий баҳолаш муаммолари ва методологиясини ўрганувчи илмий фан ҳисобланади. Луғавий жиҳатдан Квалиметрия-(лотинча quails-сифат, қадимий юнонча metros- ўлчов) деган маънони англатиб, объект, маҳсулот, жараёнлар сифатини миқдорий баҳолаш методларини ўзида мужассамлаштирган, турли метод ва воситалар ёрдамида эришилган натижани белгиловчи фан тармоғи. Квалиметрия фан сифатида ўрганилиши ва баҳоланиши лозим бўлган объектнинг сифатини белгиловчи ҳажм, бирлик, шкала, талаблар ёрдамида мазкур объектнинг сифат ва миқдор кўрсаткичларини аниқлашни белгиланган ва қабул қилинган ўлчов жараёнини амалга ошириш назарияси асосида ўрганади ва бу жараёнда албатта, квалиметрия фанида қўлланиладиган илмий тадқиқот методларининг аҳамияти беқиёс. Шу нуқтаи назардан ушбу методлар масаласини ўрганиш муҳам масалалардан бири ҳисобланади.

Метод (юнончадан усул, ҳаракат усули) тадқиқот йўли, назария, таълимот деб тржима қилинади. Илмий тушунча сифатида «метод» сўзи кенг маънода муайян мақсадга эришиш йўлини, тор маънода табиат ва ижтимоий ҳаёт ҳодисалари ва қонуниятларини билиш мақсадида қандайдир вазифани ҳал этиш усулини билдиради.

Педагогик квалиметрия фани ўз мазмун моҳиятини бойитишда, янгилашда мавжуд педагогик ҳодиса ва жараёнларни унинг мақсади ва вазифаларига мувофиқ келадиган педагогика фанининг усуллар билан ўрганади. Уларни танлашда турли шароитлар, ўқитилаётган фаннинг характери, болаларнинг ёш хусусиятлари, олдинги тайёргарлик даражаси

ва ҳоказолар ҳисобга олинади. Ушбу илмнинг илмий тадқиқот усуллари деганда ёш авлодни тарбиялаш, билимли қилиш ва ўқитишнинг реал жараёнларига хос бўлган ички йўллари, услублари ва воситалари мажмуи тушунилади. Педагогик квалиметрияда илмий тадқиқот усуллари қанчалик тўғри танласа, таълим-тарбия мазмунини янгилаш ва такомиллаштириш шу даражада юксалади. Аммо шуни таъкидламоқ лозимки, илмий тадқиқот методлари тизими ҳали ҳозиргача фанда тўла яратилган, ҳал этилган эмас.

Мавжуд методлар (усуллар) асосан қуйидагилардир:

1. Адабиётларни ўрганиш методи;
 2. Кузатиш методи;
 3. Суҳбат методи;
 4. Болаларни ижодини ўрганиш усули;
 5. Мактаб ҳужжатларини таҳлил қилиш методи;
 6. Эксперимент, тажриба-сннов усули;
 7. Тест синовлари методи;
 8. Статистик маълумотларни таҳлил қилиш усули;
 9. Математика ва кибернетика усуллари;
- Ю.Социологик тадқиқот методи .

Умуман педагогик фанларнинг илмий тадқиқот методлари олимлар томонидан турлича асослаб берилган: Академик С.Ражабов таҳрири остидаги педагогика дарслигида кузатиш, суҳбат, мактаб ҳужжатларини таҳлил қилиш, экспериментлар метода, статистика маълумотларини таҳлил ва синтез қилиш, анкеталар, ҳисоблаш математикаси ва кибернетика методлари асослаб берилган. И.Ф.Харламовнинг «Педагогика» ўқув қўлланмасида педагогик кузатиш, суҳбат, тажриба эксперимент, мактаб ҳужжатларини ўрганиш, илғор тажрибаларни умумлаштириш, математик ҳисоблаш методлари асослаб берилган. С.П.Баранов ва бошқалар яратган «Педагогика» қўлланмасида эса кузатиш, савол-жавоб, мактаб ҳужжатларини ўрганиш, эксперимент тажриба, моделлаштириш методлари берилган. А.К.Мунавваров таҳрири остидаги «Педагогика» ўқув қўлланмасида кузатиш, суҳбат, болалар ижодини ўрганиш, тест-сўровномалар, мактаб ҳужжатларини таҳлил қилиш, математика ва кибернетика методлари берилган. Мавжуд педагогик дарсликларнинг деярли ҳаммасида методларни тавсифлаб чиқишнинг бир хиллик ҳолати мавжуд. Илмий тадқиқот фаолиятимизда булардан фойдаланиш биздан ижодий ёндошишни талаб қилади. Илмий педагогик тадқиқот методларида бирор педагогик муаммони ҳал қилиш мақсадида

талаба, ўқитувчи-тарбиячи, аспирант-тадқиқотчи ва илмий ходимлардан фойдаланадилар.

Ҳорижий мамлакатларда чоп этилган адабиётлар таҳлили, квалиметрия методларидан иқтисодиётда, истеъмол буюмларни индекслаш, бунда таҳлил, экспериментел, индексли методлардан фойдаланиш методикаси Г. Агзалов, А. Костин, А. Омистелар томонидан чоп этилган The ABC of Qualimetry китобида ўз ифодасини топганлигини кўрсатди. Республикамизда жорий этилган узлуксиз таълим тизимининг барча бўғинларида таълим-тарбия жараёнининг самарадорлигини назорат қилиш ва баҳолаш, мазкур тизимда педагогик фаолият юритаётган педагогларнинг касбий-педагогик тайёргарлик даражасини аниқлашда педагогик квалиметрия методлари муҳим ўрин тутди. Шу нуқтаи назардан олиб қараганда узлуксиз таълим тизимининг барча бўғинлари шу жумладан, олий таълим муассасасида педагогик фаолият юритаётган профессор-ўқитувчилар педагогик квалиметрияни фан сифатида объекти, предмети, мақсади, вазифалари, принциплари, квалиметрик шкала, квалиметрик жараённинг босқичлари, педагогик квалиметрия методлари воситасида таълим-тарбия жараёнини ташхислаш ва баҳолаш, олинган натижага мувофиқ умумий хулосалаш, касбий-педагогик фаолиятда квалиметрия методларини қўллашдаги ёндошувларнинг мазмун-моҳиятини англаши лозим. Шу билан бир қаторда профессор-ўқитувчилар таълим-тарбия жараёнида талабаларнинг ўзлаштирган билим, кўникма, малакалари ва компетенцияларини назорат қилиш ва баҳолашда квалиметриянинг асосий методларидан бири, тест топшириқларидан фойдаланиш, стандарт ва ностандарт тест топшириқларини туза олиши, тест ўтказиш жараёнининг методикаси, олинган натижаларни экспертизадан ўтказиш, якуний натижаларни умумлаштириш, педагогнинг касбий-педагогик моделини тузиш ва моделнинг ҳар бир таркибий қисмининг эгалланганлик даражасини аниқлаш, талабаларнинг умумий ва касбий лаёқатинини аниқлаш методикаси, талабалар томонидан билимларни эгаллаганлик ва тарбияланганлик даражасини аниқлаш ва педагогик хулоса яшаш малакасини эгаллаган бўлиши зарур. Педагогик квалиметрия профессор-ўқитувчиларнинг касбий маҳоратини аниқлашда ҳам ўрин тутди. Педагог кадрларнинг ўз касбий-педагогик тайёргарлиги, касбий лаёқатини баҳолаш ва ўз-ўзини баҳолаш учун педагогик квалиметриянинг қуйидаги методларидан фойдаланилади :

1. Экспертиза методи
2. Таҳлил методи.

3. Педагогик жараённи кузатиш ва таҳлил қилиш.
4. Сўровнома ўтказиш
5. Тест топшириқлари.
6. Сухбат методи.
7. Математик-статистик таҳлил қилиш.
8. Умумлаштириш.

Бу жараёнда квалиметриянинг асосий методлари: таҳлил, синтез, қиёслаш ва таққослаш саналади. Эталон сифатида қабул қилинган моделнинг сифат кўрсаткичлари асосида баҳоланаётган объектнинг хусусиятлари ҳисобга олинган ҳолда унинг сифати аниқланади. Квалиметриянинг амалий тармоғи бўлган педагогик квалиметрияда кадрларни тайёрлашда малака талаблари эталон сифатида қабул қилинган бўлиб, педагогик кадрларнинг касб малакаси ва педагогик маҳорати сифати таққослаш орқали аниқланади.

Рақобатбардош педагогик кадрларни тайёрлаш жараёнида мазкур жараённи мақсадга мувофиқ ташкил этиш ва бошқаришни режалаштириш, ўқув жараёнини модернизациялаш, мазкур жараённи методик ва техник жиҳатдан таъминлашни талаб этади. Педагогик квалиметрия йиллар давомида тўпланган тажрибалар, далиллар асосида вужудга келган ва шаклланган илмий-назарий фан бўлиб, таълим-тарбия жараёнида қўлланиладиган педагогик инновация ва унга боғлиқ ҳолда ўқитувчининг педагогик фаолиятини яхлит ўрганади. Педагогик квалиметрия кўп қиррали педагогик жараён ва унга боғлиқ ҳолда ўқитувчининг педагогик фаолиятини ўрганиб, педагогика фанлари соҳалари ичида энг муҳим ўрин тутадиган, лекин кам ўрганилган соҳа саналади. Шунини қайд этиш керакки, педагогик квалиметрия педагогик жараён ва ўқитувчининг педагогик фаолиятининг сифатини белгилайди.

Хулоса сифатида айтиш мумкинки, Педагогик квалиметриянинг тадқиқот объекти давлат ва ижтимоий буюртмалар зиммасига юкланган таълим муассасасининг мазкур буюртмаларни бажариш мақсадида ташкил этиладиган таълим-тарбия жараёнининг сифати, талабаларнинг ўқув-билиш фаолиятини ташкил этилиши ва бошқарилиши, ўқитувчи педагогик фаолиятининг мақсадга мувофиқ ташкил этилиши сифатини назорат қилиш ва баҳолаш саналаш саналар экан бу вазифаларни бажаришда методологик муаммоларни тўғри хал қилиш муваффақият гарови ҳисобланади.